

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Diferencias en el fenotipo clínico de las pacientes con síndrome turner dependiente del origen parental del cromosoma x presente.

2. Planteamiento del problema

El síndrome de Turner (ST) es un trastorno genético causado por la ausencia total o parcial de uno de los cromosomas X y se caracteriza por una amplia variabilidad clínica. Esta heterogeneidad fenotípica incluye diferencias en estatura, desarrollo sexual, anomalías cardíacas y renales, así como alteraciones metabólicas y cognitivas. Dicha variabilidad se ha explicado mediante teorías como la haploinsuficiencia génica, los efectos de impronta parental y el desequilibrio cromosómico. Algunos estudios sugieren que el origen materno o paterno del cromosoma X intacto influye en características clínicas, metabólicas y cognitivas; sin embargo, otros trabajos no han confirmado estas asociaciones. La evidencia inconsistente resalta la necesidad de profundizar en el papel del origen parental del cromosoma X para mejorar la comprensión y el manejo clínico del ST.

3. Objetivo general

Determinar si existen diferencias en el fenotipo clínico de las pacientes con síndrome Turner según el origen parental del cromosoma X presente.

4. Diseño

Estudio de cohorte, transversal.

5. Métodos

El ST es un trastorno genético causado por la monosomía total o parcial del cromosoma X y se asocia con una amplia variabilidad fenotípica. Este estudio incluye pacientes con diagnóstico clínico y citogenético de ST atendidas en el Servicio de Genética del Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca" entre 2009 y 2024, así como a sus padres cuando se cuenta con ADN disponible. Mediante un diseño ambiespectivo y muestreo no probabilístico, se analizará el origen parental del cromosoma X mediante marcadores X-STR y su relación con el fenotipo clínico. Se evaluarán múltiples variables fenotípicas (crecimiento, craneofaciales, cardíacas, urogenitales, imagenológicas y laboratoriales) con el fin

de determinar si el origen materno o paterno del cromosoma X influye en la expresión clínica del ST.

6. Institución donde se va a implementar

Servicio de Genética, División de Pediatría, Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

7. Número de aprobación

Aprobación por el comité de Investigación y de Ética en investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00011

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de interés

No existe conflicto de interés.

10. Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Subraye los que correspondan.

- | | |
|--|---|
| 1. Fin de la pobreza | 10. Reducción de las desigualdades |
| 2. Hambre cero | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <u>3. Salud y bienestar</u> | 12. Producción y consumo responsables |
| 4. Educación de calidad | 13. Acción por el clima |
| 5. Igualdad de género | 14. Vida submarina |
| 6. Agua limpia y saneamiento | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| 7. Energía asequible y no contaminante | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| 8. Trabajo decente y crecimiento económico | 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| 9. Industria, innovación e infraestructura | |